

FORSAYT TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TARBIYAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

N.X.Voxidova¹, N.N.O‘ktamova²

¹Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori, ²Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641496>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlaga innovatsiyalarni joriy etishning konseptual asoslariga oid nazariy jihatlar muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: Yondashuv, Forsayt, konsepsiya, tarbiya, tizim, jihat, kompetentsiya, imkoniyat, faoliyat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты концептуальных основ внедрения инноваций в подготовку будущих учителей к воспитательной деятельности.

Ключевые слова: Подход, Форсайт, концепция, воспитание, система, аспект, компетенция, возможность, деятельность.

Abstract. This article discusses theoretical aspects related to the conceptual foundations of implementing innovations in preparing future teachers for educational activities.

Keywords: Approach, foresight, concept, upbringing, system, aspect, competence, opportunity, activity.

Oliy ta’lim muassasalaridagi vazifalaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini ta’minlashdan iborat bo‘lib, uni samarali tarzda amalga oshirish uchun mavjud yo‘nalishlarni rivojlantirish, takomillashtirish zarur. Zero, innovatsion yondashuvlar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash ta’lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismini tashkil etadi. Unga singdirilgan tarbiya g‘oyalari, axloqiy me‘yorlarni egallash umumqabul qilingan qoidalar asosida bexato sodir bo‘ladi.

Ta’limda pedagogik innovatsiyalarning muayyan usullari, vositalari, yo‘l–yo‘riqlarisiz tarbiya jarayonini takomillashtirishda muhim o‘rin tutadi. Shu jarayonda yangi talablar bilan bog‘liq holda modernizatsiyalashgan texnologiyalar yangilik hisoblanadi. Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion faoliyatni tashkil etish professor-o‘qituvchilarning ta’lim jarayonini sifat darajasiga ko‘tarish, ta’lim-tarbiya tizimga yangiliklarni amaliyotga tatbiq etishga yo‘naltirilgan imkoniyatlar, faoliyat hamda unumli natijalaridir.[1]

Adabiyotlarni tahlil qilish asosida innovatsiyalar tarbiyaviy faoliyat sifatini, samaradorligini oshirishga xizmat qilishini hisobga olgan holda har bir o‘qituvchi o‘z faoliyati mobaynida pedagogik faoliyatni innovatsiya asosiga qurishi, jarayonda yangiliklarni yaratishi, rivojlantirishi, takomillashtirishi, ommalashtirishi, tadbir etishi lozim. Ta’lim-tarbiya jarayonlarida innovatsiyalardan foydalanish natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarda tanqidiy tafakkur, mustaqil fikrlash, mustaqil xulosalar qabul qilish, o‘z fikrini erkin bayon qilish, demokratik

tamoyillarga amal qilish kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni tashkil etishda innovatsion yondoshuvni ta‘minlash uchun quyidagi bir nechta shartlarga amal qilish maqsadga muvofiqdir:[2]

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda barcha bo‘lajak o‘qituvchilarni qamrab olish;

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda tashkil etishga bo‘lajak o‘qituvchilarning ruhan tayyorgarliklarini inobatga olish;

bo‘lajak o‘qituvchilarni guruhlariga bo‘lib ishlash va samaradorlikni oshirish;

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda vaqtning aniq belgilanishi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda o‘qituvchi yuksak darajada rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, eruditsiyaga, chuqur mushohada yuritish qobiliyatiga va muammoli aziyatlarni hal eta olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi talab etiladi.

Innovatsion yondoshuv asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash ishlarida innovatsion texnologiyalarning asosiy vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonini umumiy, yaxlit ishlab chiqish;

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonida hal qilinishi lozim bo‘lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilab olish;

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonining mazmunini ishlab chiqish;

tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning erkin, mustaqil faoliyat olib borishlari uchun sharoitlar yaratish;

bo‘lajak o‘qituvchilar faoliyatini nazorat qilish va baholash.

Oliy ta‘lim muassasalaridagi pedagogik faoliyatimiz davomida olib borgan ilmiy izlanishlarimiz tahlili shuni ko‘rsatdiki, oliy ta‘limda kuzatilayotgan ijobiy pedagogik tajriba bilan bir qatorda innovatsion yondashuvni faol jalb etish imkoniyatini minimallashtiruvchi ayrim sabablar bor. Bular:[3]

pedagogik fanlardan bilim berish jarayonida tizimli ravishda no‘anaviy o‘qitish usullariga tayanilmaslik;

pedagogik fanlar ta‘limida kognitiv, motivatsion, texnologik, praksologik, tashkilotchilik komponentlarini e‘tiborga olmaslik;

oliy ta‘lim muassasalari pedagoglarining bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning kognitiv, emotsional-obrazli, motivatsion mezonlari haqida ma‘lumotga ega emaslik;

oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishning tashkiliy, rivojlantiruvchi, amaliy, refleksiya, tahliliy bosqichlari bo‘yicha zaruriy bazaning mavjud emasligi.

Ishlab chiqilgan tarbiyaviy faoliyatning konseptual asoslari mazmunini tahlil etar ekanmiz, tarbiya jarayonlarining barcha komponentlari: mazmuni, maqsadi, vositalari, metodlari hamda natijalariga innovatsiyalarni joriy etish ijobiy jihatdan ta‘sir ko‘rsatganligi, tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning sifat va samarasi ortganligi aniqlandi. [4]

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda Foresight imkoniyatlarini o‘rgandik. **Foresight** (inglizcha Foresight - kelajakni tasavvur qilish, faraz qilish) texnologiyasi rejalashtirgan faoliyatni modellashtirishning innovatsion vositasi bo‘lib, ushbu atamani birinchi bo‘lib mashhur ilmiy-fantastik yozuvchi Herbert Uells 1902-yili Qirollik institutida (Royal Institution)gi “Kelajakni tasavvur qilish” (The Discovery of the Future) nomli ma‘ruzasida ishlatgan. Tesisning asosiy g‘oyasi kelajakni ilmiy bilish yo‘llari yordamida faraz qilish mumkinligidan iborat bo‘lib, maxsus ilmiy bilish metodlari asosida kelajakni ko‘ra oluvchi

“farazchi professor” maxsus mutaxassisligini joriy etishni taklif qiladi. Amerikalik tadqiqotchi Ben Martin esa, faraz qilish ilm-fan, texnologiya, iqtisodiyot va jamiyatning uzoq muddatli kelajagini ko‘rib chiqishga qaratilgan muntazam urinishdir, deb hisoblaydi. Foresight texnologiyasi o‘tgan asrning 50-yillari oxirlarida AQSh mudofaa sohasida RAND (Research and Development), tadqiqot va rivojlantirish maslahatchilari ishida qo‘llanila boshlangan, 90-yillarda ushbu texnologiya ilm-fan va tadqiqot ishlaridan tashqariga chiqib, tabiiy fanlarni o‘qitish sohasida, jumladan, fizika, biologiya, ximiya i informatika fanlari ta’limida joriy qilingan.

Forsayt texnologiyasini qo‘llash jarayoni bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda e’tibor qaratilishi zarur bo‘lgan ustuvorliklarni belgilash bilan birga jarayondagi muhim jihatlarini o‘rganish imkonini beradi. Texnologiyani qo‘llash yordamida bo‘lajak o‘qituvchilar tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish mohiyatini chuqurroq anglaydilar, kelajakda jarayonlar rivojlanishining mumkin bo‘lgan bosqichlarini aniqlash va kerakli holatlarga erishish choralarini belgilashga sharoit yaratadi.[5]

Forsayt an’anaviy bashoratdan ko‘ra ancha keng qamrovli yondashuvdir. *Birinchidan*, bashoratlar qoida tariqasida, pedagog rahbarligidagi bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan shakllantiriladi va ko‘p hollarda kam nazorat qilinadigan hodisalarni bashorat qilish bilan bog‘liq. Forsayt texnologiyasini qo‘llash asosida tarbiyaviy faoliyatga innovatsiyalarni joriy etish istiqbollarni belgilash hamda mazkur faoliyatni tizimli tashkil etish asosida jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ta’sirlarni to‘g‘ri baholashga ega bo‘linadi. *Ikkinchidan*, Forsayt texnologiyasi auditoriyaning keng qamrovligi, muhokama doirasini kengayishi evaziga muammolarni hal qilish imkoniyatini oshiradi, Forsayt va an’anaviy bashoratlar o‘rtasidagi *uchinchi asosiy farq*, to‘g‘ri tanlangan strategik mezonlarni bajarish uchun amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda “Forsayt” texnologiyasidan foydalanish natijali bo‘lishi uni amalga oshirishni quyidagi bosqichlardagi vazifalarni to‘laqonli bajarilishini talab etadi.

1-bosqich. Tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishdagi muhim yo‘nalishini aniqlash bo‘lib, bu bosqichda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari aniqlanadi, reja tuziladi, maqsad va vazifalari belgilanadi. Ushbu bosqichda Forsaytning asosiy usullari sifatida muhim texnologik yo‘nalishlar va so‘rovnomalar o‘tkaziladi. Bu bosqichda Delfi usulidan foydalaniladi. Ko‘p sonli ekspertlarning so‘rovnomalari orqali ushbu sohadagi mutaxassislarning barcha asosiy nuqtai nazarlarini ko‘rib chiqish mumkin. Jarayonning takrorlanishi (odatda ikki bosqichda amalga oshiriladi) olingan natijalarning yuqori ishonchliligini ta’minlanadi. **2-bosqichda** birlamchi manbalarni tahlil qilish asosida tarbiyaviy faoliyat rejasini ishlab chiqish, tarbiya jarayonini tashkil etuvchi materiallarni tanlash, adabiyotlarni tahlil etish; so‘rovnomalar o‘tkazish; ilg‘or tajribalarni tahliliy o‘rganish, tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish, amalga oshirishga ta’sir qiluvchi tashqi omillarni aniqlash); benchmarking (eng yaxshi mavjud tajribalarni o‘rganish) tashkil etiladi. Bosqich natijalariga ko‘ra, maxsus mezonlar asosida bo‘lajak o‘qituvchilardan iborat ekspertlar guruhi tuziladi. **3-bosqich.** Ekspert jarayonlari ushbu bosqichda ma’lumotlarni yozib olish yoki suhbat asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish uchun zaruriy bo‘lgan bilimlar aniqlanadi.

4-bosqich. Ijodiy tahlil bosqichida kelajakdagi bo‘lajak o‘qituvchi tasviri shakllantiriladi va tadqiqot rejasini bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ushbu bosqichning bir qismi sifatida kelajakdagi bo‘lajak o‘qituvchining yuqori natijalarga erishishga qaratilgan aqliy hujum usuli orqali faol qo‘llaniladi va unga erishish uchun zarur bo‘lgan asosiy bosqichma-bosqichli

rejalashtirish aniqlanadi. SWOT tahlili yordamida oldingi bosqichda aniqlangan istiqbolli texnologiyalar va rejalarni chuqur tahlil qilish orqali amalga oshiriladi va omilarning o‘zaro ta’sir tahlili usuli yordamida ular o‘rtasidagi aloqalar o‘rnatiladi. Yakuniy **5-bosqichda** interaktiv tahlil o‘tkazilib, tarbiyaviy faoliyatni yanada optimallashtirish, rivojlantirish, maqsadga erishish uchun muqobil strategiyalar ishlab chiqiladi. Dastlabki seminar mashg‘ulotining birinchi qismida tarbiyaviy faoliyatni yanada samarali tashkil etish yo‘llari muhokama qilinib, uni amalga oshirish rejasi shakllantirilsa, ikkinchi qismida pedagog rahbarligida reja muhokama qilinadi, uni amalga oshirish strategiyasi ishlab chiqiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, innovatsiyalardan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning qo‘yidagi eng muhim vazifalarini hal qilish imkonini yaratadi: tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishdagi ustuvor jihatlarni belgilash va amalga oshirish;

tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishda innovatsiyalardan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash, shu jumladan, ilg‘or o‘qituvchilar tomonidan yaratilgan ishlanmalarni va innovatsiyalarni jarayonga tadbiriq etish;

tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishda innovatsiyalarni joriy etish uchun pedagog, ota-ona, tarbiyachilarning samarali hamkorligini tashkil etish.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Forsayt texnologiyasini qo‘llash bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirish jarayonini loyihalash imkoniyatini yaratadi hamda uni optimallashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi Qonun. 2020-yil 7-aprelda qabul qilingan.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 28 - yanvardagi “2022-2026 - yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son Farmoni.
3. 2018 - yil 14 - avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy, axloqiy va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni o‘qitish va tarbiyalash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3907-son Qarori.
4. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1059-son Qarori.
5. Innovatsion yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish. Monografiya. LESSON PRESS nashriyoti. –T.: , 2023y.